

Pamięć społeczna w dyskursach o muzyce: przypadek Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Jan Gagacki

badacz niezależny

ORCID: 0009-0002-2205-2605

Abstract

Social memory and discourses about music: the case of the Museum of Folk Musical Instruments in Szydłowiec

The article is a fragment of a more extensive unpublished research work. The aim of the scientific procedure is to describe the models of social memory contained in the activities of the Museum of Folk Musical Instruments in Szydłowiec. These models were selected during a discursive analysis of texts about music contained in articles and press releases concerning the substantive activities of the institution. The research covers 50 years of the museum's operation, i.e. the period 1968–2018. Discursive analysis showed that the institution does not adequately support folk memory. This happens during the Polish People's Republic (1968–1990) and in the Third Polish Republic. Folk memory is being displaced by party-state, magnate-noble, liberal, and state-church memory.

Key words: social memory, museum, discourse analysis, models of memory.

Jan Gagacki, mgr; absolwent socjologii UJ i podyplomowych studiów socjologicznych w Collegium Civitas; praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Zygmunta Baumana *Kapitał społeczny i kultura zaufania*, opublikowana w „*Ekonomii Społecznej*” 2013, nr 1; wieloletni dziennikarz prasy lokalnej i dziennika „*Rzeczpospolita*”; wieloletni dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; były redaktor naczelny kwartalnika „*Orońsko*”; zainteresowania: historyczne i współczesne procesy społeczne w Polsce i na świecie.

jangag1@wp.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

Wprowadzenie

Podstawowym problemem badawczym, którego rozwiązania szukałem, pisząc ten artykuł, była odpowiedź na pytanie, jakie rodzaje pamięci (lub też niepamięci) społecznej kształtują dyskursy o muzyce i praktykach pozamuzycznych, zawarte w działalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Inspiracje do podjęcia badań i ich opublikowania były wielorakie. Wynikają one z doświadczeń wyniesionych z kilkuletniej pracy w instytucji, oraz faktu, że muzyka tradycyjna stanowi nieodłączny element mojej osobistej pamięci. Bardziej istotne są jednakże inspiracje poznawcze, które skłaniały mnie do zbadania mechanizmów podtrzymywania i kreowania pamięci społecznej w instytucji kultury celowo do tego powołanej. Wydaje się to istotne w obliczu zanikania wiejskiej kultury tradycyjnej i jednocześnie niedostatku socjologicznych analiz tych negatywnych zjawisk. Wybór przedmiotu badań ma w pewnym sensie charakter deklaracji ideowej. Jej główna osnowa sprowadza się do protestu wobec dyskryminacji klasowej w wymiarach: ekonomicznym, politycznym i kulturowym. Wyrażanie sprzeciwu wobec takich zjawisk, w analizach naukowych społeczeństwa, okazywane być może między innymi poprzez odsłanianie przed czytelnikiem mechanizmów społecznych generujących przemoc, ucisk oraz ekonomiczne gry związane z podziałem władzy, zasobów materialnych, a także symbolicznych.

Opis przebiegu badań

Odpowiedź na zasadnicze pytanie postawione w tym artykule, a co za tym idzie rozwiązanie problemu, umożliwi opis pamięci społecznej zawartej w różnych okresach działalności instytucji. Osiągnięcie głównego celu wymaga równoległego poszukiwania odpowiedzi na pytania szczegółowe dotyczące pamięci

społecznej w urzeczywistnianych praktykach muzealnych. Przedmiotem badań w obu przypadkach będą dyskursy o muzyce i praktykach pozamuzycznych zawarte w działaniach muzealnych (wystawy, koncerty, sesje naukowe, lekcje muzealne, wydawnictwa), z perspektywy pamięci społecznej. Z zastosowaniem pytań zawartych w kluczu badawczym, skonstruowane zostaną modele pamięci o muzyce i działaniach pozamuzycznych w oparciu o koncepcje zawarte w demaskatorskich teoriach „zwrotu lingwistycznego”. Analiza dyskursu, traktująca język jako centralny obiekt zainteresowania, uważa sam dyskurs jako narzędzie odkrywania ukrytych w nim samych mechanizmów władzy, represji i społecznego wykluczenia.

Dla klarowności wywodu użyteczną będzie odpowiedź na pytania: czym jest dyskurs o muzyce? Czym różni się on od dyskursu muzycznego? Ten pierwszy jest według Barbary Jabłońskiej „[...] językowym sposobem porozumiewania się aktorów społecznych na temat muzyki, w tym opisywania przeżyć muzycznych, estetycznych wrażeń, formułowania opinii i ocen o dziele muzycznym, wykonaniu, reakcjach publiczności itp.” (Jabłońska 2016: 20). Dyskurs muzyczny natomiast nie operuje pojęciami właściwymi językowi, lecz dźwiękami zapisanymi w notacji muzycznej i nie jest przedmiotem zainteresowania w tych rozważaniach¹.

Założenia teoretyczne pracy

Teoretyczne podstawy badań nad kulturą, i tak też jest w tym przypadku, umożliwiają – poprzez przyjęcie odpowiedniej, wynikającej z nich metodologii, rekonstrukcję ukrytych w kulturze mechanizmów. Pozwalają także – co jest nie mniej istotne – odkrywanie zachodzących między nimi relacji. Dlatego też koniecznym wydaje się zbadanie języka (w tym przypadku zapisanych tekstów) i jego stosowania w różnych kontekstach społecznych. Zatem teoretycznymi wskazówkami dla prowadzonych rozważań są założenia socjologii fenomenologicznej wywodzącej się z filozofii Edmunda Husserla (1999), a wyeksplikowanej przez Alfreda Schutza oraz socjologia Pierre’a Bourdieu, zwłaszcza rola kapitałów społecznych, habitusu, pola sztuki i przemocy symbolicznej. Natomiast metodologię postępowania wyznaczają koncepcje analityczne dyskursu Teun Adrianus van Dijka, Ruth Wodak i Chantall Mouffe.

¹ Dokonując prób dyskursu muzycznego pojawiłyby się zapewne problemy wynikające z heterogeniczności świata muzyki i nauki. Problem ów polega na tym, że nie potrafimy ustalić, do czego odnoszą się terminy nazwowe naszego języka, gdyż można stworzyć nieskończenie wiele równie dobrych schematów przekładu/interpretacji dla określonego języka, przy czym wedle każdego z tych schematów odniesieniem dowolnie wziętej nazwy może być coś innego. O odniesieniu przedmiotowym można mówić co najwyżej w relacji do określonego schematu interpretacyjnego. Zagadnienia te przybliży Quine Willard Van Orman (1999).

Immanentną cechą tych założeń jest uznanie i akceptacja „zwrotu lingwistycznego” zaprezentowanego m.in. w pracach Ludwika Wittgensteina (2000). Fundamentem jego poglądów wedle Richarda Rorty’ego jest twierdzenie, że:

[...] Reprezentacjonalistyczne ujęcia relacji między językiem a nie językiem powstały z próby podzielenia języka na twierdzenia, które reprezentują rzeczy (przedmioty) rzeczywiste i nie rzeczywiste. Historyczne znaczenie poglądu Wittgensteina polega na tym, że pomógł wyrwać nas z kartezjańskiego i lockeowskiego sposobu myślenia. Pomógł nam przezwyciężyć konieczność (pokusę) ciągłego zadawania pytań: »Które fragmenty naszego języka łączą się z rzeczywistością, a które nie?« Ten jego pragmatyczny pogląd wykazał że metafizyka [w tym przypadku – J.G.] nie tyle jest nonsensem, co stratą czasu (Rorty 2022: 163)².

Założenia metodologiczne

Przyjęcie teoretycznych założeń socjologii jakościowej, rozumiejącej – co zaznaczono wcześniej – wyznacza zatem zastosowanie metod jakościowych. Robert Traba odnosi się do tej kwestii następująco:

Traktując pamięć społeczną kompleksowo, w sensie [...] kultury pamięci, jestem zwolennikiem używania w badaniach możliwie szerokiego, zdywersyfikowanego korpusu źródeł, który niejako wymusza od nas różnorodność metod badawczych. Przyjmując, że potraktujemy badanie pamięci jako warsztat praktykowania interdyscyplinarności, najlepszym modelem są studia przypadku (Erll, Witosz & Traba 2014: 16–17).

Wszelkie zjawiska społeczne należy rozpatrywać w kontekście całokształtu kultury danego społeczeństwa, w szczególności zachowanie jednostek czy grup społecznych należy analizować w powiązaniu z warunkami, w jakich one mają miejsce. W naukach społecznych winno się badać nie tylko fakty społeczne (jak postulowali pozytywiści i neopozytywiści), lecz również znaczenia tych faktów dla całokształtu życia społecznego (Skarbek 2013: 32). Akceptując ten pogląd wydaje się że analiza dyskursywna stanowić będzie odpowiednią metodę badawczą.

² Przekład własny za: „Representationalist accounts of the relations between language and non-language emerged from the attempt to divide language into assertions that represent real things and those that not. On this historicists view, Wittgenstein’s importance lies in his having helped wrench us out of our Cartesian-Lockean mind set. He helped us overcome the temptation to ask »which pieces of our language lock on reality, and which do not?«. On this pragmatic view of his achievement, he did not show metaphysics to be nonsense. He simply showed it to be a waste of time”.

Dyskurs hegemoniczny i pamięć społeczna

Znaczenia wedle Mouffe konstruowane są społecznie i politycznie zarazem, w oparciu o systemy różnic tożsamościowych, powstających w warunkach konfliktu społecznego. W ten sposób kształtowane są tożsamości przedmiotu dyskursu i aktorów społecznych, którzy w nim uczestniczą. Rozszerzone zostaje tym samym pojęcie dyskursu, na który, w tym ujęciu, składają się nie tylko zachowania w sferze języka, lecz także praktyki i relacje społeczne. Pojawiają się zatem nowe dyskursy, które rywalizują w dążeniu do władzy, wymuszając tym samym nieustanne definiowanie porządku społecznego, w celu zapewnienia sobie hegemonii, a poprzez dominację próbują narzucić społeczeństwu ukonstytuowaną przez siebie wizję świata. Rywalizacja ta – co godne jest zaznaczenia – w głównej mierze dotyczy symbolicznych reprezentacji rzeczywistości oraz obecnych w niej sądów i ocen, a to w konsekwencji sprzyja ideologizacji dyskursu (Mouffe 2019).

Pamięć społeczna

Kategorię pamięci społecznej uznać należy za bardzo przydatną w tych rozważaniach. Działania Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu (zapewne odnieść to można do innych instytucji kultury w Polsce i nie tylko) tworzą, czy też lepiej powiedzieć odtwarzają pamięć o przeszłości, a nie historię minionych lat. Bowiem ze społecznych ram, z naszego otoczenia wywodzą się schematy myślenia kierujące naszą uwagę na określone tory. Jednocześnie wspomnienia te dopasowują się do całości obecnych spostrzeżeń i są wtapiane w horyzont pamięci. Z tego też powodu ramy społeczne pełnią tak znaczącą rolę przy aktualizowaniu przeszłości – pisze Maurice Halbwachs w *Społecznych ramach pamięci* (Halbwachs 2008: 182). Bez nich – podkreśla – nie można skonstruować indywidualnego wspomnienia, natomiast bez grupy społecznej nie powstanie i nie będzie mógł zostać przekazany dalej świat znaczeń. Wskazane ramy dotyczą wszelkich praktyk społecznych, w tym muzealnych i muzycznych.

Rozwijając tę myśl, dodać należy, iż w codziennym życiu ludzi ważne są przekonania dotyczące treści własnej przeszłości, a nie „przeszłość obiektywna”. To interpretacja wydarzeń minionych tworzy pamięć zbiorową, a nie historia rozumiana jako przedmiot badań naukowych.

Zaprezentowanie stanowiska tego francuskiego badacza nie jest przypadkowe, jemu to bowiem zawdzięczać należy wskazanie na pamięć społeczną i jej funkcje w społeczeństwie³. W literaturze przedmiotu oprócz pojęcia

³ Stanowisko takie prezentuje min. Marian Golka (2009:14).

pamięć społeczna znaleźć można określenia pamięć grupowa, pamięć historyczna, pamięć zbiorowa, czy też pamięć jednostkowa, co interesująco i dość szczegółowo omawia Barbara Szacka (2006: 33–36). Autorka wskazuje jednocześnie na trafność określenia „pamięć społeczna” jako rezultat czynników wpływających na pamięć indywidualną, potwierdzając tym samym żywotność koncepcji Maurice Halbwachsa (Szacka 2006), od której się wywodzą. Marian Golka twierdzi – i jego stanowisko przyjmuję w tym artykule – że możemy je traktować zamiennie (Golka 2009: 15).

Pamięć społeczna może zawierać znaczne pokłady emocji, zwłaszcza gdy ewokowana jest przez *lieux de memoire*⁴, miejsca szczególnie ważne dla przeszłości danej grupy. Czym są owe miejsca pamięci?

Lieux de mémoire są jednocześnie proste i dwuznaczne, naturalne i sztuczne, bezpośrednio dostępne w konkretnym zmysłowym doświadczeniu i podatne na najbardziej abstrakcyjne przekształcenia. Rzeczywiście są (...) miejscami w trzech znaczeniach tego słowa: materialnym, symbolicznym i funkcjonalnym (Nora 2020: 5).

Zainteresowanie miejscami pamięci nie pojawiło się przypadkowo: jest ono efektem negatywnego wpływu procesów modernizacyjnych i postępującej globalizacji na wspólnoty lokalne. Przed tym to one w głównej mierze wpływały na treści i strukturę pamięci, kształtując jednocześnie poczucie tożsamości ludzi należących do tych wspólnot.

Pamięć społeczna a tożsamość

Badania nad pamięcią społeczną stały się jednym z wiodących nurtów socjologii i innych nauk społecznych, wraz z nasilającymi się skutkami modernizacji i towarzyszącej jej coraz silniej zjawiskom globalizacji. Procesy te wywołały i zdeterminowały osłabianie, a w dalszej kolejności rozpad więzi społecznych na poziomie lokalnych grup. W konsekwencji prowadziły do zaniku poczucia tożsamości zarówno jednostek, jak i zbiorowości. Relacje między pamięcią społeczną a tożsamością są bardzo silne, a co ważniejsze pamięć społeczna stanowi nad wyraz istotny, jeśli nie najważniejszy, wyznacznik tożsamości danej wspólnoty oraz integruje ją w sferze idei i wartości. Świadomość wspólnej przeszłości często stanowi podstawowy element więzi grupowej, składa się na nią świadomość wspólnoty losu, przodków i istnienia w czasie. Pamięć

⁴ Pojęcie to wprowadzili do nauk społecznych Pierre Nora i Frances Yates. Dość szczegółowo koncepcję tę przybliży Andrzej Szpociński (2008).

społeczna zmienia treści wydarzeń i postaci z minionych czasów w istotne dla grupy znaki symboliczne. Czym zatem jest tożsamość? Zapewne jest przedmiotem mniej lub bardziej świadomej refleksji każdego z nas.

Niepamięć społeczna

Rozwijając koncepcje Halbwachsa na gruncie polskim, Maria Hirszowicz i Elżbieta Neyman zwróciły uwagę na inny istotny problem związany z omawianą tu problematyką: społeczną niepamięcią. To wedle nich:

[...] społecznie znaczące luki w kolektywnej pamięci. Jeśli więc jako pamięć określamy kumulację i rejestrację informacji, to niepamięcią jest wszystko, co znajduje się poza tym obszarem – zarówno treści nieprzyswojone, jak i te, które uległy eliminacji czy zapomnieniu (Hirszowicz & Neyman 2001: 24).

Niepamięć jest zdaniem badaczek procesem nie tylko naturalnym, wywodzącym się wprost z życiowych etapów ludzkiego życia: zwykłym, prostym zapominaniem, ale i zabiegiem celowym, wolicjonalnym. W jej kształtowaniu uczestniczą nie tylko pojedynczy ludzie, lecz także, a niekiedy przede wszystkim, instytucje życia publicznego. Ujmując ten problem nieco ekstremalnie, powiedziec można, że niepamięć prowadzić może do zbiorowej amnezji odnośnie do pojedynczych faktów, jak też znaczących wydarzeń z przeszłości. Proces ten jest szczególnie łatwy we współczesnym świecie, w którym dominują nowoczesne technologie komunikacji wykorzystywane przez masowe środki informacji.

Ten rodzaj niepamięci – jak wskazuje Andrzej Szpociński – najczęściej dotyczy sfery publicznej, którą można traktować jako przestrzeń, w której są możliwe bądź realizowane działania ludzi jako obywateli.

W interesującym nas tu przypadku pamięci/niepamięci istotnymi elementami konstytuującymi sferę publiczną będą wszelkiego rodzaju media (prasa, radio, telewizja, Internet, wydawnictwa), instytucje badawcze, edukacyjne (szkoła, uniwersytety) i artystyczne (film, teatr). Sposób, w jaki one funkcjonują, przesądza o wzajemnych relacjach obszarów pamięci i niepamięci (Szpociński 2015: 7).

Pamięć społeczna a elity symboliczne

Na użytek tego artykułu teoretyczne rozważania autora o pamięci społecznej nie mogą pominąć roli elit symbolicznych w jej kształtowaniu bądź pomijaniu. Do elit tych nie należą tylko ci, co sprawują władzę polityczną, lecz także

przedstawiciele grup społecznych, które dysponują wysokim kapitałem społecznym w rozumieniu Pierre'a Bourdieu. Kapitał ten, jak już wspomniano, przekłada się na kapitał symboliczny, ów zaś buduje porządek strukturalny świata społecznego. Zatem podążając tokiem rozumowania francuskiego socjologa, elitami symbolicznymi są ci, którzy dysponują wysokim kapitałem symbolicznym i w konsekwencji mogą wpływać na publiczne dyskursy.

[...] Do elit symbolicznych danego społeczeństwa należą (co niezmiernie istotne – niezależnie od jakości ich publicznych wypowiedzi) eksperci, publicyści, dziennikarze, redaktorzy, pisarze, autorzy podręczników szkolnych, duchowni, naukowcy, ludzie biznesu, intelektualisci, a także występujący w środkach masowego przekazu politycy. Inaczej mówiąc – te grupy i osoby, które bezpośrednio wpływają na zasób publicznie dostępnej wiedzy oraz na kształt i treści dyskursu publicznego (Czyżewski, Franczak, Nowicka & Stachowiak 2014: 8).

Muzea jako „magazyny pamięci”

Nie wymaga głębokich uzasadnień fakt, że najważniejszym nośnikiem pamięci społecznej jest zbiorowość, której przeszłości dana pamięć dotyczy, jest także oczywistym, że ten sposób jej przechowywania nie jest trwały. Odnosi się to zwłaszcza do czasów nam współczesnych, gdy każdego dnia ogromne ilości cyfrowych przekazów wypierają z ludzkiej pamięci treści przekazane wcześniej. Ludzkość na szczęście wytworzyła specjalne magazyny pamięci znajdujących się poza mózgami, które, jak twierdzi Marian Golka:

[...] znacznie zwiększyły możliwości kumulowania informacji, a ich tworzenie jest jednym z najważniejszych skutków ewolucji społeczno-kulturowej człowieka. [...] Zdarza się [...] niekiedy, że chociaż zbiorowość znika lub ulega kulturowemu i antropologicznemu roztopieniu – pamięć jej przeszłości może albo trwać, albo zostać odtworzona (Golka 2009: 67).

Jednym z owych nośników pamięci są muzea, których nazwa, zdaniem Doroty Folgi-Januszewskiej (2015), pochodzi od „domu muz”. Powstawały one już w starożytności, gromadząc dowody chwały i wielkości zwycięskich wodzów. Podobne funkcje pełniły w średniowieczu, kiedy to stopniowo, oprócz dowodów wielkości swoich fundatorów, ukazywały osobliwości świata przyrodniczego i społecznego.

W XIX wieku wraz z rodzącym się kapitalizmem, zanikaniem podziałów stanowych i pojawianiem się nowych klas społecznych odradzała się świadomość narodowa, zwłaszcza pośród narodów pozbawionych własnego państwa.

Sytuacja ta wymuszała na instytucjach państwa nowe zadania: gromadzenie, przechowywanie, a także konserwowanie dowodów przeszłości własnych narodów, dowodząc w ten sposób ich historycznego trwania i co za tym idzie, uprawomocnianie własnego bytu. Muzea, dotychczas w większości prywatne, przekształcały się w publiczne.

Polska nie istniała wówczas jako niepodległy kraj, lecz potrzeba gromadzenia artefaktów historycznych, udostępnianych publicznie jako swoiste dowody na istnienie narodowego bytu, była nawet większa niż gdzie indziej. Rozumiała to doskonale księżna Izabela Czartoryska, otwierając w Puławach, tuż u progu XIX wieku „Świątynię Pamięci”.

Ukształtowana w drugiej połowie XIX wieku i trwająca na Zachodzie do lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a w Polsce praktycznie do końca okresu PRL-u, koncepcja muzeum sprowadzała się początkowo przede wszystkim do gromadzenia zabytków w statutowo określonym zakresie. Ich katalogowania i naukowego opracowywania, oraz przechowywania w odpowiednio bezpiecznych warunkach.

W tak określonym muzeum:

Wydarzenia i postaci historyczne mają znaczenie wynikające z samego tylko faktu przynależności do historii (sama przeszłość jest źródłem ich realności i wartości). Sam fakt prezentowania historii w muzeum jest powodem, by ją pamiętać i szanować. Nie liczy się tu estetyczna wartość czy performatywna siła obiektu. Artefakty są ożywiane opowieścią, którą ilustrują, lub historyczną wiedzą, którą o nich dysponujemy. Model ten oparty jest na klasycznym modelu komunikacji nadawca-odbiorca, zakłada biernego uczestnika, który nie przeobraża historii (Ziębińska-Witek 2013: 81).

Zwiedzający znajduje się na zewnątrz przedstawianego świata, a muzealna ekspozycja jest jego wyobrażeniem, co więcej – układ przedmiotów jest odzwierciedleniem porządku przedstawianej rzeczywistości i ich znaczenia w realnym świecie. Architektura budynków muzealnych i usytuowane w nich galerie na widok publiczny wystawiają nie tylko obiekty muzealne, ale także samych zwiedzających, natomiast autorzy wystaw i pomagający im pracownicy techniczni pozostają w ukryciu.

Instytucja tak zarządzana

[...] stanowi formę nowoczesnego aparatu, wytwarzającego wiedzę i definiującego prawdę. Muzeum jest katalogiem. Dostarcza czasu i przestrzenie w pigułce. Jest idealnym sposobem etykietowania rzeczywistości, według z góry przyjętych, arbitralnie dobranych kryteriów. Przechadzka przez muzeum stanowi podróż przez uporządkowaną rzeczywistość. Poprzez procesy klasyfikowania,

włączania/wyłłączania, nadawania logiki i znaczeń muzeum dyscyplinuje rzeczywistość (Melosik & Szkudlarek 2020: 21).

Tak ukształtowana idea muzeum, pod wpływem szybko zachodzących procesów technologicznych i społecznych, podlegała trwającemu do dziś procesowi zmian. Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, nie mieszcząc się w granicach przyjętych znaczeń i zakresu działań, przyjęła status „nowej muzeologii” (Vergo 1989).

Zdaniem Piotra Piotrowskiego (2011) krytykę tę rozpoczęli artyści, obserwujący z większą czujnością od innych zachodzące wokół zmiany. To oni, będąc bardziej od innych ludźmi wolnymi, dysponujący wyobraźnią twórczą, wytyczają drogi, z których korzystają nauki społeczne i instytucje życia publicznego.

Według Piotrowskiego główne założenia nowej muzeologii kształtują się w następujący sposób:

Krytyczne studia muzealne [...] generalnie zmierzają do denaturalizacji instytucji muzealnej, do pokazania, że jej fundament, organizacja, pokazy, kolekcje nie opierają się na stałych parametrach, nie są ideologicznie neutralne. Są konstrukcjami o wyraźnych celach politycznych, skrywającymi społeczne hierarchie i praktyki wykluczania, politykę kulturalnej i politycznej hegemonii establishmentu, często rynku (Piotrowski 2011: 14).

Muzea w dotychczasowej formie są zdaniem cytowanego autora nie tylko swoistym pasem transmisyjnym do społeczeństwa dominujących w państwie zasad ekonomicznych i towarzyszących im politycznych wartości, stanowią także hierarchie estetyczne. Konstatuje on:

Muzea mają tendencję do absolutyzowania i obiektywizowania zarówno narracji historycznej, jak i wartości artystycznych, czego przejawem jest kanon. Ten zaś nie jest dany, obiektywny: on jest konstruowany, a konstrukcja ta często skrywa, określone preferencje ideologiczne. Wartość zatem jest przez nową muzeologię dekonstruowana i w tej analizie odsłonięta zostaje zarówno ideologia jak i ekonomia (Piotrowski 2011:14).

Z dotychczas statycznych i pasywnych instytucji muzea stają się aktywnymi podmiotami, tworząc ze swoich zbiorów publiczne narracje. W ten sposób instytucje te próbują budować opowieści dotyczące przede wszystkim teraźniejszości. Odnoszą się oczywiście także do przeszłości, lecz jej obraz konstruują, używając obecnie obowiązujących systemów wartości.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych (MLIM) – rys historyczny i misja instytucji

Powstanie swoje datuje na początek 1968 roku jako oddział ówczesnego Muzeum Narodowego w Kielcach. Na stronie internetowej MLIM można przeczytać, że jest konfiguracją ciekawostek (muzeuminstrumentow.pl 2019).
Zbiory muzealne

kryją w sobie nie tylko instrumenty ludowe, i nie tylko polskie instrumenty ludowe. Posiada też instrumentarium niemieckie, austriackie, czeskie, włoskie, francuskie czy rosyjskie. Ma wreszcie także oryginalne destrukty i niezwykle prymitywne, wręcz dziwaczne instrumenty ludowe, które w swej „nieudolności” są materialnym świadectwem tkwiącej w człowieku ogromnej potrzeby kontaktu z muzyką, prezentacją skali ludzkich możliwości rozpiętej pomiędzy ideami a realizacją. Instrumenty – świat ludzkiego rękodzieła: kondensacji dziwacznej wyobraźni, niedostatków twórczego talentu, zachwytu nad urodą formy i detalu. Włoskie i portugalskie mandoliny, gruszkowate lutnie, perkusje z „disneyowskim designem”, urocze szwajcarskie i niemieckie pozytywki, francuskie trąbki czy helikony. Wszystkie budzą zachwyt i zaciekawienie, ale polskie instrumenty ludowe to esencja sztylówiackich zbiorów (Muzeuminstrumentow.pl 2019).

A zatem

Podstawową misją muzeum jest [...] gromadzenie, ochrona, upowszechnianie i promowanie najcenniejszych obiektów i zjawisk materialnej i niematerialnej tradycji muzycznej związanej z ludowym instrumentarium, jako przekazów emotywnych, odkrywających i poszerzających wiedzę na temat ludowych instrumentów i repertuaru muzycznego, budujących tożsamość narodową i lokalną, odkrywających muzykę ludu jako *muzykę uczestnictwa* tworzącą międzyludzkie więzi, kształtujących wrażliwość, poczucie estetyki, kreatywność, jak też pozwalających postrzegać muzykę tradycyjną jako inspiratora twórców profesjonalnych [...]. Misja ta realizowana tak poprzez wizualność muzycznych artefaktów, jak i „materię” żywej muzyki, pozwala muzeum na podejmowanie wartościowych działań przybierających różnorodne formy (Muzeuminstrumentow.pl 2019).

Podkreślić wypada, iż oferta muzealna skierowana jest do różnych grup odbiorców.

Metoda badawcza i klucz kategoryzacyjny

W analizie materiału empirycznego w tym artykule zostały uwzględnione metody jakościowe, a analiza treści wydaje się tu być najbardziej adekwatna. Jej zalety tak charakteryzuje Karolina Szczepaniak:

Szeroko pojmowana analiza treści (jako rozumiejąca, usystematyzowana i programowo analityczna lektura/percepcja przekazów) jest nieodzownym elementem większości badań socjologicznych. Niezależnie od paradygmatu, problematyki, a nawet wybranej metody, badacz na którymś z etapów pracy spotyka się z gotowym, spisanim materiałem. [...] – Bardziej szczegółowo rozumiana analiza treści znajduje swoje zastosowanie w badaniach gotowych przekazów (Szczepaniak 2012: 1–30).

Autorka prześledziła literaturę związaną z zastosowaniem tej metody, a z lektury wypływały wielokroć powielane wnioski, wskazujące, iż metoda ta, podobnie jak każda inna, powinna zapewnić obiektywizm, systematyczność i ilościowy charakter. Szczepaniak przeciwstawia tym twierdzeniom własny pogląd. Niemożliwe jej zdaniem jest zachowanie specyficznego rozumianego obiektywizmu, który miałoby na celu zapewnienie powtarzalności badań, a tym samym otrzymywanie tych samych wyników przez innego badacza i uzasadnia to następująco: „[...] Zewnętrzne warunki społeczno-kulturowe, wewnętrzne przekonania i hierarchia wartości, a nawet sam cel badań i motywacje do ich podjęcia (każdorazowo zindywidualizowane) mogą mieć, zazwyczaj mają, wpływ na samego badacza i wyniki jego analiz” (Szczepaniak 2012: 3).

Takie dosłowne odczytywanie tekstów jest niemożliwe i prowadziłyby do fałszywych wniosków. Postuluje się zatem „[...] żeby badacz, umieszczając badany materiał w szerokim kontekście oraz będąc świadomym możliwych wypaczeń, miał pewne prawo do wyprowadzania wniosków na jego podstawie” (Szczepaniak 2012: 3).

Celem niniejszego artykułu, jak przyjęto w założeniach, jest wyodrębnienie i opis modeli pamięci społecznej, zawartych w tekstach o muzyce i działaniach pozamuzycznych, odnoszących się do działań Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Dla jego osiągnięcia niezbędne, a wręcz konieczne jest, w oparciu o wiedzę własną o badanym muzeum, traktowanym jako swoisty magazyn pamięci i treści wyłaniające się z analizowanych artykułów prasowych, przyjęcie pewnych kategorii badawczych odnoszących się do pamięci społecznej przechowywanej i kultywowanej w MLIM. Innymi słowy konieczne jest zbudowanie klucza, według którego analizowane treści będą ujmowane w kategorie pozwalające na wyłonienie, opis i zrozumienie

poszczególnych kategorii pamięci. Jaki jest sposób jego budowy? Wykorzystam częściowo wskazania Szczepaniak, która ujmuje to następująco:

[...] znane są dwie podstawowe i zarazem przeciwstawne sobie metody tworzenia klucza kategoryzacyjnego. W pierwszej z nich klucz powstaje jeszcze przed przystąpieniem do lektury materiału badawczego, w oparciu o intuicję badacza i wiedzę specjalistyczną na temat analizowanej problematyki, następnie poszczególne teksty zestawia się z tak powstałym kluczem. Jest to podejście charakterystyczne dla badań ilościowych. W badaniach jakościowych właściwsze wydaje się tworzenie klucza w trakcie, początkowo luźnej, później silniej ustrukturyzowanej lektury tekstów. W tak zwanym podejściu indukcyjnym nowe kategorie są dodawane do klucza w miarę postępu prac empirycznych oraz rozwoju wiedzy badacza na temat analizowanej problematyki (choć dalej w bezpośrednim związku z badanymi tekstami) (Szczepaniak 2012: 17).

Umożliwi to skonstruowanie w miarę (na ile w jakościowo ujmowanych naukach społecznych jest to osiągalne) rozłącznych kategorii. Aby zapewnić intersubiektywność wysuwanych wniosków, stosował będę cytaty z przeczytanych tekstów, co umożliwi czytelnikom sięganie do materiałów źródłowych. Jako jednostkę analizy przyjmuję pojedynczy tekst, stanowiący znaczeniową całość.

Kategoriami badawczymi będą zatem powtarzające się i wzajemnie powiązane treści zawarte w tekstach, opisujące działalność muzeum, poprzez pryzmat pamięci społecznej. Treści te będą łączone w oddzielne i w miarę rozłączne kategorie, po to by wyodrębnić i opisać modele pamięci społecznej wyłaniające z dyskursywnej analizy tekstów odnoszących się do muzealnych działań w okresie 50 lat.

Będzie to zatem, przywołując raz jeszcze postulat Roberta Traby, tworzenie kategorii hegemonalnych pojęć organizujących społeczne pamiętanie, z uwzględnieniem ich funkcjonowania także poza tekstem, w określonym kontekście społecznym.

Charakterystyka materiału badawczego

Badaniem objęto 314 artykułów i informacji prasowych, które ukazały się w latach 1968–2018 w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, dotyczących w jakikolwiek sposób Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Po ich przeczytaniu okazało się, że wiele z nich powtarza się pod względem treści, choć napisane zostały przez różnych autorów, niektóre są wręcz identyczne, stanowią bowiem przedruki tekstów powstałych w redakcji Polskiej Agencji

Prasowej. Praktyki takie w okresie PRL-u były dość częste, a wynikało to z potrzeby kontroli upublicznianych treści, a PAP miała przywilej i obowiązek zarazem udostępniania odpowiednio, to znaczy zgodnie z linią ideologiczną PZPR, preparowanych treści. Ponadto wiele informacji prasowych nie tworzyło dyskursu na interesujący mnie w tym artykule temat, dostarczając tylko treści o charakterze technicznym, na przykład o postępach prac przy remoncie siedziby muzeum. Dlatego też szczegółowej analizie poddano 93 artykuły i informacji zamieszczonych w prasie lokalnej i krajowej, dotyczących merytorycznego funkcjonowania muzeum. Są to wycinki z dzienników, tygodników, miesięczników i wydawnictw okazjonalnych zgromadzonych przez instytucję i przechowywanych w Archiwum Państwowym w Radomiu (lata 1969–2005) bądź w archiwum muzealnym (od roku 2006 do 2018). Prawie każdy wycinek prasowy jest naklejony na kartę papieru formatu A4, na której podany jest tytuł prasowy oraz rok i dzień wydania gazety, tygodnika, kwartalnika, bądź wydawnictwa okazjonalnego. Słowo „prawie” odnosi się do regularności wydawnictw lokalnych, edytowanych w Szydłowcu, bowiem w pewnych okresach, ze względów finansowych i organizacyjnych, Tygodnik Szydłowiecki stawał się dwutygodnikiem. Ponadto specyficzny wyjątek stanowi „Dom na Skale”, będący portalem internetowym, a zamieszczane tam artykuły zostały wydrukowane i przechowywane w archiwum. Za uzupełnienie i swoiste podsumowanie badań posłużyła książka *50 lat Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu*, wydana przez instytucję z okazji jubileuszu półwiecza. Szczegóły przedstawiają kolejne tabele:

Tab. 1. Gazety codzienne (dzienniki), źródło: opracowanie własne.

Nazwa	Liczba zanalizowanych artykułów
Słowo Ludu	11
Gazeta Pomorska	1
Głós Robotniczy	2
Dziennik Ludowy	2
Życie Radomskie	3
Dziennik Łódzki	1
Echo Dnia	11
Dziennik Radomski	2
Gazeta Wólczańska oddział w Radomiu	2
Rzeczpospolita	1
Trybuna Odrzańska	1

Tab. 2. Tygodniki, źródło: opracowanie własne.

Nazwa	Liczba zanalizowanych artykułów
Gazeta Szydłowiecka dodatek do Gazety Wyborczej	4
Tygodnik Szydłowiecki	22
Echo Szydłowca dodatek do dziennika Echo Dnia	4
Tygodnik Radomsk	1
Panorama (śląska)	1

Tab. 3. Miesięczniki, źródło: opracowanie własne.

Nazwa	Liczba zanalizowanych artykułów
Teraz Rok	1
Dom na skale	3
Hi. Fi	3

Tab. 4. Czasopisma o innych cyklach wydawniczych, źródło: opracowanie własne.

Nazwa	Liczba zanalizowanych artykułów
Gromada Rolnik Polski – pismo ukazywało się 3 razy w tygodniu	2
Kronika Mazowiecka – dwumiesięcznik	2
Ruch Muzyczny – dwutygodnik	1
Ziemia Odrowążów – kwartalnik	1
Dwutygodnik Szydłowiecki	11
Gospodarz Poradnik Samorządowy – dwumiesięcznik	1

Definicje klucza badawczego

W definicji tego podejścia badawczego zwanego **pamięcią ludową** mieści się poszukiwanie odpowiedzi na pytania o podmiotowość klasy chłopskiej zapisanej w artykułach prasowych, a dotyczących działań instytucji kultury. Będzie to zatem analiza dyskursu tekstów z punktu widzenia, zapamiętania i oceny przeszłości, oraz oceny wartości i stylu życia ludności wiejskiej. Opisy zapamiętania przeszłości pozwolą odpowiedzieć na pytanie na ile te działania miały na celu jedynie zepchnięcie w niepamięć kultury magnacko-szlacheckiej, w okresie PRL-u, a na ile przywracanie pamięci ludowej. Tak zdefiniowana pamięć ludowa obejmować będzie analizę odniesień na wartości oraz style życia chłopów, do oficjalnej w danym okresie historycznym ideologii państwa. Wreszcie w tak definiowanym kluczu znajdują się treści odnoszące się do solidaryzmu społecznego i przeciwstawianych mu grze sił na wolnym rynku ekonomicznym.

Pamięć liberalno-rynkowa konstrytuuje się przez działania komercyjne muzeum, które zastępują jego podstawowe funkcje: zachowania pamięci społecznej. Ten zakres muzealnych działań opisany zostanie przez zmianę funkcji samej kultury, którą po upadku systemu społeczno-politycznego okresu PRL-u traktowano jako towar lub koszt a nie społeczny zasób. W pamięci liberalno-rynkowej wartość kultury oceniana jest nie tylko i nie tyle poprzez symboliczny przekaz, zapewniający ciągłość trwania społeczeństwa, lecz poprzez możliwości zamiany wytworów kultury na dobra materialne funkcjonujące na wolnym rynku gospodarki. Znacząca część muzealnych działań związanych z muzyką i wystawami staje się towarem w rozumieniu Th. W. Adorno.

Pamięć magnacko-szlachecka definiowana jest poprzez upowszechniane wartości i style życia zawarte w programowej działalności muzeum. Odnoszą się one do historycznych dziejów Szydłowca i siedziby instytucji, związanych z magnackimi rodami Odrowążów i Radziwiłłów. W zakres tego pojęcia wchodzi inicjatywy wspierające, a także współudział muzeum w przywracaniu pamięci o rodach magnackich i szlacheckich, związanych z Szydłowcem i okolicą, podejmowane przez władze lokalne. Opis pamięci magnacko-szlacheckiej wykaże także hierarchie porządku dyskursu ludowego i magnackiego, w działaniach MLIM.

Pamięć państwowo-religijna stanowi kolejny krok w definiowaniu badawczego klucza, którego treści znaczeniowe związane są z Kościołem Katolickim, jego relacji z lokalną władzą i rolą w życiu publicznym miasta. Definicja ta obejmuje opis roli miejscowej hierarchii kościelnej w publicznym życiu miasta i w działaniach instytucji kultury. W jej zakres wchodzi przedsięwzięcia podejmowane przez MLIM i lokalne władze promujące – według ich uznania – jedynie cenne historycznie wartości konstrytuujące życie społeczne w przeszłości i pełniące współcześnie dominującą rolę w życiu publicznym miasta Szydłowca oraz powiatu szydłowieckiego.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jako magazyn pamięci

Muzeum w swojej ponad pięćdziesiąt letniej historii zmieniało podejście w realizowaniu zakładanych w statucie i misji treści programowych. Tradycyjna muzyka i ludowe instrumenty stanowiły w niektórych latach tylko wygodny sztafaż do realizacji programu, słabo lub też w ogóle niezwiązane z założeniami ideowymi placówki. MLIM musiało w każdym okresie swojego istnienia wypełniać przede wszystkim funkcje wzmacniania państwa poprzez realizację narzucanej przez niego polityki. Gromadzenie instrumentów, a tym samym

popularyzowanie muzyki wiejskiej, wpisane w program instytucji, stanowiło formalny i materialny element tej polityki. W praktyce jednakże działania MLIM, jak wykazała poniższa analiza dyskursu, jej muzycznych i pozamuzycznych praktyk, nie przekładały się na zachowanie pamięci o kulturze wsi. A jeśli już takie przedsięwzięcia były podejmowane, to tłem ich odniesienia była kultura magnaterii i szlachty, a po zmianie systemu politycznego kultura wolnego rynku.

Lata 1990–2018

Pamięć liberalno-rynkowa

Wraz z upadkiem PRL-u, a co za tym idzie zmianą ekonomicznych i politycznych podstaw funkcjonowania społeczeństwa i państwa, zmianie ulega spojrzenie na funkcje kultury, w tym kultury tradycyjnej w szczególności. Jej wartość oceniana jest nie tylko i nie tyle poprzez symboliczny przekaz, zapewniający ciągłość trwania społeczeństwa, lecz poprzez możliwości zamiany wytworów kultury na dobra materialne funkcjonujące na wolnym rynku gospodarki. Pierwotna funkcja muzeum zostaje zastąpiona w znacznym stopniu przez działania komercyjne. Oto w salach muzeum obok historycznych eksponatów pojawiają się wyroby prywatnej, lokalnej huty wytwarzającej wyroby ze szkła.

Opisując tę komercyjną wystawę „Kronika Mazowiecka”, dwumiesięcznik wydawany i finansowany przez Samorząd Mazowsza, wskazuje na zmiany otaczającej rzeczywistości w kierunku wolnego rynku.

[...] Dziś możemy zauważyć znaczne ożywienie w dziedzinie szkła artystycznego. Powstają galerie, pracownie projektowe, małe huty. [...] Uroczyście, w scenerii rozświetlonej płonącymi lampionami, świecami w pięknych szklanych świecznikach, przy licznych udziałach mieszkańców Szydłowca, Radomia i szydłowieckich gmin powitano znakomitych gości – senatora RP, burmistrza i radnych (Rosiński 2003).

Przywołane słowa zdecydowanie potwierdzają fakt umacniania się ideologii liberalnej kosztem solidaryzmu społecznego, w której towar nie tyle sąsiaduje z eksponatami muzealnymi, co nabiera ich cech i znaczenia, a właścicielka huty współdecyduje o programie instytucji i jej gościach, podczas noworocznego śpiewania kolęd. „Gości zaprosił dyrektor MLIM i właścicielka huty szkła w Woli Korzeniowej Józefa Bernady, która sponsoruje wiele przedsięwzięć szydłowieckiego muzeum. Dlatego na koncercie nie mogło zabraknąć pracowników huty i ich rodzin” (Ilo 2004).

Pozorny zwrot ku ludowości

W 2011 roku, nastąpiła zmiana kierownictwa instytucji. Nowa dyrektor Aneta Oborny tak określiła swoje stanowisko programowe:

Rozpoczynamy nowy etap działalności, muzeum będzie działało zgodnie z profilem zawartym w swej nazwie. Wystawy przygotowywane będą według własnego scenariusza. [...] Będziemy organizować wystawy interdyscyplinarne, pokazujące tematykę instrumentów ludowych, muzyki ludowej, szeroko pojętej kultury ludowej w malarstwie, rzeźbie i innych dziedzinach sztuki (Wujkowska & Oborny 2011).

I rzeczywiście zorganizowano wystawę ze zbiorów własnych, której przyświecały intencje, które znaleźć można w opisie danym przez Anetę Oborną:

Niezwykłe obiekty zakomponowane w czarnej scenerii zamkowej komnaty, tworzą intrygującą przestrzeń – świat ludzkiego rękodzieła: kondensacji dwuznacznej wyobraźni. [...] Ekspozycja jest prawdziwie wielogłosową kompozycją, z kontrastami typowymi dla manierystycznej sztuki i nutą romantycznego sentymentalizmu. Z linią pięknych włoskich i portugalskich mandolin, wytwornych gruszkowatych lutni kontrastuje długo wybrzmiewający kontrapunkt ludowych ligawek (Oborny 2012).

W innym miejscu ta sama autorka napisała:

„[...] Mury [zamkowe, przyp. J.G.] kryją w sobie intrygujący paradoks: arystokratyczne komnaty zamku są siedzibą Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Trudno znaleźć akuszerów pomysłu mariażu kultury magnackiej z ludową, która według niektórych miała być sprawiedliwością dziejową na pański ucisk chłopów. Faktem jest, że mariaż ów jest dziś komercyjnym miejscem tej jedynej w swoim rodzaju placówki. Jedynej w swoim rodzaju, bo muzeum szydłowieckie – to osobliwość [...] nie tylko z powodu wspomnianego dziejowego aktu (Oborny 2012).

Po przeczytaniu tych wypowiedzi porządek wyводу naukowego skłania do przypomnienia spostrzeżeń R. Wodak, charakteryzujących relacje tekstu i dyskursu: „dyskurs implikuje wzorce podobieństw języka i struktury, podczas gdy tekst jest swoistą realizacją dyskursu” (Wodak & Krzyżanowski 2008: 3). Jeśli jest tak, jak przedstawia to belgijska badaczka, to słowa wypowiedziane przez kierowniczkę szydłowieckiego muzeum opisujące wystawę, a więc „realizujące dyskurs” stanowią jawne zaprzeczenie uprzednio składowanych

deklaracji, o organizowaniu wystaw pokazujących „[...] tematykę instrumentów ludowych, muzyki ludowej, szeroko pojętej kultury ludowej w malarstwie, rzeźbie i innych dziedzinach sztuki” (Wujkowska & Oborny 2011). Praktyka realizacji zapowiedzianych wcześniej działań dowodzi nie tylko, a może lepiej powiedzieć nie tyle zmianę dyskursu, co jego zakłamanie.

Muzeum jest – odwołując się raz jeszcze do wypowiedzi pani dyrektor – „osobliwością”, która na przekór założeniom programowym, przedkłada pamięć klas dominujących nad ludową pamięć o przeszłości.

Pamięć ludowa

Po formalnej zmianie systemu politycznego poprzedni dyskurs o muzyce był dość często surowo oceniany, traktowano go bowiem jako element przemocy symbolicznej właściwej dla okresu PRL-u.

Muzyka ludowa przez długie lata była nam wskazywana na siłę, jako wygodniejsza dla ustroju niż twórczość rokowa czy poezja śpiewana. [...] Jednym z pomysłów ówczesnych władz na niesienie kaganka oświaty była adaptacja wewnątrz dawnej siedziby magnackiej na Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych (Gołębiowski 2012).

Oceny takie wyrażano nie tylko na łamach prasy, stały się one także przedmiotem opracowań naukowych:

[...] Ówczesnym ideologom wcale nie chodziło o muzykę ludową w jej XIX-wiecznym znaczeniu, które moglibyśmy odnieść do muzyki tradycyjnej niższych warstw społecznych wsi i miast. Pod pojęciem ludowości muzyki rozumiano przede wszystkim jej pełną powszechność, dostępność dla ludu, a więc ludowość w wymiarze funkcjonalnym (Nowak 2017: 6).

Krytyka rzeczywistości PRL-u, z jaką mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a której przykłady zawiera przywołana publikacja bywała czasem niesprawiedliwa. Odrzucając prawie w całości dorobek PRL-u w dziedzinie zarządzania kulturą, w tym organizację działań odnoszących się do muzyki wiejskiej, negowała jakiegokolwiek osiągnięcia Polski Ludowej, wpisując się tym samym w dominującą ówczesnie narrację o minionym dopiero co ustroju.

Wydawałoby się zatem, że te krytyczne głosy, w zmieniającej się politycznie i gospodarczo rzeczywistości III RP spowodują, że muzyce ludowej przywrócona zostanie właściwa jej rola. Takie nadzieje okazały się jednakże

złudne o czym można się przekonać prowadząc dalszą analizę artykułów opisujących działalność MLIM.

Jest taka scena w filmie *Ogniem i mieczem*, gdy zakochany Bohun, nuci sobie melodię i gra na bandurce. Ten niecodzienny instrument – bandurkę – wypożyczono do filmu z muzeum w Szydłowcu. Jedyne takie muzeum w Polsce i na świecie [...]. To wielki majątek, trudno go oszacować. Dla polskiej kultury zbiory [...] muzeum są nieocenione (Sokołowski 2000).

Wartość zasobów muzealnych w tym ujęciu oceniana jest przez pryzmat kultury szlacheckiej, wszakże Bohun i inni bohaterowie sienkiewiczowskiej Trylogii nie są piewcami historii Polski widzianej z chłopskiej perspektywy. W zderzeniu tych dwóch porządków dyskursywnych: ludowego (zbiory muzealne) i magnackiego (scena z filmu), zdecydowanie dominuje ten drugi. Bandurka stanowi zaledwie dodatek do szlacheckiego obrazu filmowego bohatera.

Dyskurs kościelny i magnacko-szlachecki w działaniach pozamuzycznych

Muzeum nie ogranicza się w swoich przedsięwzięciach do działań związanych tylko z muzyką. Organizuje konkursy betlejemskich szopek i plenery rzeźby monumentalnej. Zadaniem tych przedsięwzięć w pierwszym rzędzie nie jest przywoływanie ludowej pamięci, a uleganie specyficznej atmosferze społecznej, właściwej dla wsi i małych polskich miast. W atmosferze tej zakamuflowany jest dyskurs mieszkańców tych miejscowości, wyrażany najczęściej poprzez zachowania dominujących lokalnie elit symbolicznych. Można założyć, że wpływa on – najczęściej nie wprost – na funkcjonowanie instytucji. Oddziaływanie to jest tym bardziej skuteczne im bardziej kierownicze funkcje w instytucji kultury zależą od politycznych konfiguracji. W przypadku MLIM lokalna władza nie ma co prawda formalnego wpływu na obsadę i ocenę kierownictwa, ale posiada możliwość oddziaływań nieformalnych poprzez przynależność do jednej partii z rzeczywistymi decydentami. Lokalne elity symboliczne: burmistrz, starosta, radni, kierownicy samorządowych szkół i przedsiębiorstw oraz duchowieństwo Kościoła Katolickiego wprowadzają i upowszechniają w publicznej sferze oprócz świeckiego, także pewien rodzaj dyskursu religijnego. Rywalizuje on z dyskursem świeckim, co powoduje nieustanne definiowanie porządku społecznego w celu zapewnienia sobie hegemonii, która umożliwiłaby narzucenie lokalnej społeczności konstytuowanej przez siebie wizji świata. Konkurencja ta wyzwala, jak to zauważyła Ch.

Mouffe, rywalizację w dążeniu do władzy, ta bowiem ułatwiłaby wyłonienie się i zachowanie w czasie tożsamości zbiorowej.

Analiza dyskursywna wykazała, iż rok liturgiczny Kościoła Katolickiego był nie tylko wpleciony w praktyki muzyczne społeczności wiejskich, lecz je wręcz wyznaczał. Sytuacja ta nie zmieniła się po upadku realnego socjalizmu. „W okresie Wielkiego Postu muzyka milkła, a skoczne dźwięki zastępowane były przez monotonne uderzenia kołatek czy terkotek. Szczególnie w Wielkim Tygodniu, kiedy na znak żałoby milkły kościelne dzwony” (brak autora 1999).

„Muzyka powracała w całej swojej palecie wraz Wielką Nocą. A poprzedzało ją »barabanienie«. Pochód z wielkim siedemnastowiecznym kotłem niesionym przez grupę mężczyzn, wygrywających na nim specyficzny rytm, zatrzymywał się w różnych częściach miasta” (brak autora 1999).

Religijne wartości splecione były nie tylko z muzyką, ale także z innymi działaniami artystycznymi, czego przykładem jest organizacja pleneru rzeźby monumentalnej. Wyobrażenia twórców zaproszonych na to wydarzenie wyraźnie koresponduje z oczekiwaniami estetycznymi lokalnej wspólnoty. Pokłosem pleneru są bowiem rzeźby pana Wołodyjowskiego, Janka Muzykanta i Świętego Krzysztofa, które są rozpoznawalne i łatwo je umiejscowić na mapie oswojonych wartości. Takie rzeźby prawie każdy z mieszkańców Szydłowca i okolic chciałby mieć w swoim domu bądź ogrodzie.

W zbliżonej scenerii, choć bez bezpośrednich odniesień do sfery *sacrum*, zorganizowano wystawę harmonii. Prezentacja różnorodnych typów tego instrumentu i warsztatów, w których one powstały, jest wartością i powinnością MLIM jednocześnie.

Otwarcie ekspozycji towarzyszył koncert harmonistów Ziemi Odrowążów, obejmującej cztery powiaty: przysuski, szydłowiecki, konecki i opoczyński. Zyskał on wsparcie finansowe od władz tych powiatów (MAX 2012). Harmoniści grają muzykę tradycyjną, wspominając tym samym o pamięci ludowej, lecz zarówno oni, jak też organizatorzy koncertu (muzeum i władze powiatów) działają w syndromie uzależnienia od pamięci arystokratyczno-szlacheckiej. Odrowążowie nie są właścicielami Szydłowca, Chlewisk i innych miejscowości od wieków, ale to oni stanowią dla lokalnych władz swoisty sztandar pamięci społecznej powiewający współcześnie nad całą okolicą. Tę magnacko – szlachecką pamięć lokalne władze przy pomocy muzeum przedstawiają jako trwały element współczesnej tożsamości, często dominujący nad pamięcią ludową.

Konferencja i konkursy

W trzydziestą rocznicę powstania muzeum zorganizowano konferencje naukową. Jej głównym celem było podsumowanie starań instytucji i ludzi z nią związanych w ocaleniu od zapomnienia instrumentów i muzyki ludowej. Organizacja konferencji stanowiła swoiste podsumowanie trzydziestu lat przeszłości i była wołaniem o przyszłość dla muzeum, nad którym zgromadziły się czarne chmury niepewności.

Piotr Dahlig, wygłaszając referat o kolekcjonowaniu instrumentów muzycznych jako sposobie utrwalania kultury muzycznej, zaapelował o wsparcie MLIM, wskazując na jego istotne funkcje w zachowaniu pamięci o przeszłości. „Tak jak wszelkie rośliny, tak dawne instrumenty muszą być chronione. Muzeum nie tylko zabezpiecza spuściznę materialną, służy również kulturze pamięci – podstawowemu osiągnięciu cywilizacji ludzkiej” (Gospodarz, poradnik samorządowy 2008).

Stanowisko to podzielała ówczesna dyrektorka instytucji Jadwiga Podsiadły, opisując jej rolę i znaczenie w gromadzeniu i zachowaniu pamięci nie tylko lokalnej czy grupowej. Jak wskazywała:

Dziś muzeum jest jedyną placówką muzealną w Polsce, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zwiedzającym polskie ludowe instrumenty muzyczne, zajmuje się procesami budowy instrumentów i ich twórcami. W swoich zbiorach posiada ok. 2000 eksponatów z czego 200 można zobaczyć na stałej ekspozycji muzeum w zamku. Ukazuje ona dzisiejszy stan polskiego instrumentarium ludowego, systematykę instrumentów wykonywanych i używanych na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku, oraz reprezentujących regionalne kapele (Podsiadły 2008).

Cytowane wypowiedzi podkreślają działania instytucji podtrzymujące pamięć ludową i jej transmisję w czasie. Przyjrzyjmy się bliżej owej transmisji wyrażającej się w ogólnopolskich konkursach na budowę instrumentów muzycznych.

W IV konkursie ogłoszonym w 2005 roku wzięło udział 39 twórców z terenu całej Polski, zgłoszono 207 prac. Szczególną uwagę zwracano na zgodność brzmienia instrumentów oraz materiał, z jakiego je wykonano (brak autora, Tygodnik Szydłowiecki 2005).

„Instrumenty ludowe zbudowane są z wielu gatunków drewna, w odróżnieniu od instrumentów profesjonalnych. [...] Budowa instrumentów ludowych muzycznych, nie jest ograniczona kanonami, które są stosowane w instrumentach profesjonalnych. Mają one nietypowe rozwiązania konstrukcyjne, np. boczki wklejane w rowek wykonany w płycie wierzchniej i spodniej.

Elementy w instrumentach ludowych często łączy się gwoździami. [...] Prezentowane instrumenty są w pełni praktyczne – konkurs nie dopuszczał atrap” – informował Stefan Rosiński (2006) – ówczesny dyrektor instytucji.

Pokłosem konkursu były wystawy przybliżające zwiedzającym wiedzę zarówno o instrumentach, jak też o ludziach je wytwarzających, a co szczególnie cenne, stanowiły istotną rolę instruktazową dla uczniów szkół zwiedzających muzeum.

Niestety te wartościowe inicjatywy: konkurs i wystawa, doczekały się kolejnej realizacji dopiero po długiej przerwie. W grudniu 2016 roku zorganizowano ekspozycję nadesłanych wcześniej na V konkurs instrumentów.

Ogólnopolski konkurs na budowę ludowych instrumentów muzycznych powraca po 11 latach. Na wystawie można zobaczyć zróżnicowane instrumentarium: od kilkumetrowych trombit po małe gliniane gwizdki, wszystkie rodzaje dud polskich, instrumenty strunowe: skrzypce, basy, liry korbowe, intrygujące regionalne mazanki, złóbcoki, burczybas, surdynkę i okrawę, a także przegład bębnów i harmonię (MAX 2016).

Procesy cywilizacyjne a muzyka ludowa

Ani stała wystawa kapel, ani konkursy budowy instrumentów, choć cenne ze względu na poruszaną problematykę pamięci ludowej, nie odzwierciedlają istotnych procesów społecznych zachodzących w muzyce tradycyjnej. Faktem jest, że dyskurs o muzyce zawarty w analizowanych tekstach wskazuje na dynamikę zachodzących zmian w instrumentarium i granej muzyce⁵. Niestety nie odnosi się on prawie wcale do istotnych procesów społecznych, będących efektem tej dynamiki. Tymczasem rzeczywistość była całkowicie odmienna: zmieniały się instrumenty, składy kapel i rodzaje wykonywanej muzyki. Dla zobrazowania tej tezy przywołam spostrzeżenia Adama Czecha i Andrzeja Bieńkowskiego. Ten pierwszy zauważa, że: „[...] przed inwazją akordeonu względny *novum* na tle tradycyjnych dud i bombardy, w wielu regionach były skrzypce i jeszcze nowszy klarnet. Teraz to one (oprócz istniejących nadal starych instrumentów), muszą bronić się przed konkurencją” (Czech 2008: 95). Z kolei drugi stwierdza: „Z chwilą pojawienia się harmonii (i ze wzrostem zamożności wsi) zespoły stały się bardziej rozbudowane. Do kapel doprasza się instrumenty dęte: trębaczy, klarnecistów itp. Trzeba ściągać ich z miasta, gdzie grają w orkiestrach strażackich, a na wieś przynoszą repertuar miejski” (Bieńkowski 2001: 18).

⁵ W przeanalizowanych tekstach, tylko w jednym przypadku podniesiona została wprost problematyka zmian zachodzących w muzyce i instrumentarium.

Zmianę repertuaru tak charakteryzuje uznany badacz tej problematyki, Franciszek Kotula – cytując pamiętnik muzykanta Józefa Rysia ze wsi Łąka w Rzeszowskiem:

„[...] Tamta muzyka obiegła cały świat, przywędrowała i do nas. Trzeba było ją naśladować i to prędko. Bowiem w czasie zabawy przyszedł do muzyki wyelegantowany facet z bakami [...] z bukietem włosów nad lewym uchem i powiada: zagrajcie mi »szima« lub »blusa«! No i trzeba było zastosować się do takiego rozkazu. A potem to już przychodziły po porządku: tanga, bostony, two-stepy, one-stepy, fokstroty slow-foxy, rumbi, baja-bongi, [...] i tak dalej [...]” (Kotula 1979: 17).

Wykorzystywanie harmonii, a późnej akordeonu w kapelach wiejskich miało wielorakie, dalekosiężne skutki dla integrującej roli muzyki tradycyjnej: kapela zostaje oddzielona od weselników i uczestników wiejskich zabaw. Zerwana zostaje wspólnota grających i śpiewających, bowiem: „Dotychczasowa maniera wiejskiego śpiewu, polegająca na stosowaniu karkołomnych nieraz ornamentacji i frazowania, była możliwa do oddania na skrzypcach, ale nie na akordeonie” (Czech 2008: 95).

Zanikanie wspólnoty grających i słuchających czy tańczących wiejskie melodie nie wyczerpuje zmian społecznych, do których niewątpliwie należało przekształcanie struktury społecznej. Nowe instrumenty, a co za tym idzie odmienny skład kapel i nowy repertuar zapożyczany od orkiestr miejskich prowadziły do zmiany położenia społecznego tradycyjnych muzykantów. Kotula przywołuje rozmowę na ten temat:

Panie! My, muzykanci, byliśmy arystokracją wsiową, moją muzykę to nie wiedzieli, gdzie posadzić, czym ugościć. [...] Ale po takim wybuchu euforii machał ręką i kończył rozmowę. [...] »Nowe czasy«, jak nazywali agresję na wieś muzyki jazzowej, razem z dzikimi tańcami – zdegradowały ich jako czołową warstwę kulturalną, strąciły z piedestału (Kotula 1979: 23).

W 2018 roku kraj nasz obchodził stulecie odzyskania niepodległości. Do uroczystości tych włączyło się także MLIM. W programie uhonorowania tej ważnej rocznicy instytucja nie uwzględniła muzyki tradycyjnej. Po raz kolejny okazało się, że ludowa muzyka może być dodatkiem, uzupełnieniem czegoś istotnego, sama w sobie ważną być nie może – tę cechę nadać jej mogą artyści profesjonalni, których dorobek doceniło Miasto. Patriotyczny recital dał „[...] pianista Paweł Kowalski jeden z najbardziej wszechstronnych wirtuozów i znawców twórczości Fryderyka Chopina. To jego występ i wykonanie na fortepianie utworów Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego można

traktować jako „idiom polskości” (MAX 2018). Rodzima muzyka tradycyjna takim mianem określona najwyraźniej być nie może. Z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć należy trafność tego stwierdzenia, odnosząc je do całej 50-letniej działalności muzeum jako instytucji celowo powołanej do podtrzymywania społecznego dyskursu o muzyce, którego głównym celem jest ludowa pamięć o przeszłości.

Pamięć magnacko-szlachecka

Po zmianie systemu społeczno-politycznego Szydłowiec i działające w nim muzeum poszukują nowej tożsamości, sięgając do innych, częstokroć bardzo odległych od pamięci ludowej obrazów z minionych lat. Przeszłość magnacka nie tylko pojawia się jako rekwizyt, jak to bywało w okresie PRL-u, lecz zaczyna być jednym z ważniejszych treściowo odniesień do minionych czasów, kreując wyobraźnię odbiorców muzealnych przekazów. Instytucja próbuje budować nową tożsamość własną, sięgając po magnacko-szlachecką przeszłość, dodając do niej liberalne, współczesne akcenty. Święta Bożego Narodzenia stanowią ku temu bardzo dobrą okazję. „[...] Z pewnej oddali czasu został wydobyty świąteczny bożonarodzeniowy nastrój. Suto, po staropolsku zastawiony stół był okazją do rozmów i wspólnego kolędowania. Sponsorem była Józefa Bernady, a miłym akcentem obecność ks. Dariusza Maciejczyka” (brak autora, Dom na Skale 2005).

Oczywiście śpiewano kolędy, ale nie w ludowym wykonaniu. „Przy akompaniamentie Jolanty Szmigielskiej z Krakowa, solowe wykonanie kolęd zaprezentowała Halina Sowińska-Winiarska. Przepiękne kolędy (Cicha Noc), (Wśród nocnej ciszy) i inne autorów polskich i zagranicznych” (brak autora, Dom na Skale 2005).

Przywracanie pamięci magnacko-szlacheckiej dokonuje się w odmiennym kontekście ekonomicznym i politycznym niż to miało miejsce w okresie PRL-u. O ile w minionym ustroju politycznym stanowiła ona pewien układ odniesień estetycznych (koncerty muzyki renesansowej), to w gospodarce wolnorynkowej, stanowiącej ustrojową podstawę Trzeciej Rzeczypospolitej, dyskurs o muzyce, odkrywany w programie MLIM, nadaje jej równoległą rolę z pamięcią liberalno-rynkową.

Żydzi: niepamięć społeczna

Przywracanie magnacko-szlacheckiej pamięci musiało mieć pieczęć powagi, której dodaje nauka, stąd też MLIM wraz władzami Szydłowca organizują sesje popularno-naukowe.

Pierwsza z nich poświęcona jest dziejom miasta, a w szczególności historii parafii rzymsko-katolickiej, rozwojowi rzemiosła i samorządowi lokalnemu. Natomiast druga sesja w całości nakierowana była na wydobywanie pamięci szlachecko-magnackiej Szydłowca nosząc znamieny tytuł „Hrabstwo Radziwiłłów” (Dziennik Radomski 1994).

Dopiero trzy lata później (1997) władze miasta i muzeum, doszły do przekonania, że tożsamość Szydłowca bez uwzględnienia społeczności żydowskiej jest uboga i niepełna. Żydzi bowiem już od XVI wieku stanowili liczną i znaczącą dla miasta grupę wyznaniową, gospodarczą i kulturową. W chwili wybuchu wojny w dwunastotysięcznym mieście zamieszkiwało 7200 osób wyznania mojżeszowego (Guldon 1997: 9).

W tym miejscu niezbędne wydaje się podkreślenie, że w analizowanym okresie, pięćdziesięcioletniej historii MLIM ani dyskurs o muzyce, ani jego szersze odniesienia społeczne nie poruszały prawie wcale wieloetnicznej, a co za tym idzie wielokulturowej przeszłości Szydłowca. Było to – jak o tym wspomniano wyżej – miasto wieloetniczne, do drugiej wojny światowej ponad połowę mieszkańców stanowili Żydzi, którzy w czasie działań wojennych zostali wymordowani przez niemieckiego okupanta. W okresie PRL-u pamięć o nich w oficjalnym obiegu nie przebijała się do sfery publicznej prawie wcale, władze, a wraz z nimi znaczna część mieszkańców, uznały problem za zamknięty. Pozostałe po żydowskich mieszkańcach domy zajęli ich dawni polscy sąsiedzi, a na zapomnianym kirkucie wyrosły krzewy i drzewa, zasłaniając macewy i umieszczone na nich inskrypcje. Sytuację tę można za Hirszowicz i Neyman (Hirszowicz & Neyman 2001) nazwać niepamięcią, która – powtarzając zarysowane wcześniej stanowisko badaczek – jest procesem nie tylko naturalnym, wywodzącym się wprost z życiowych etapów ludzkiego życia zwykłym, prostym zapominaniem, lecz może być także zabiegiem celowym, wolicjonalnym. W jej kształtowaniu uczestniczą nie tylko pojedynczy ludzie, lecz także, a niekiedy przede wszystkim, instytucje życia publicznego. I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku.

Dopiero w III Rzeczpospolitej wracała powoli pamięć o wymordowanych żydowskich mieszkańcach, tak działo się także w szydłowieckim muzeum. Oprócz wspomnianej sesji naukowej, wiele lat później instytucja zorganizowała wystawę „Judaica w sztuce ludowej”, na której pokazano eksponaty z kolekcji Mariana Pokropka, zgromadzonych w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. Nie było to niestety przywracanie pamięci o wielokulturowej przeszłości miasta.

„Wystawa nie prezentuje sztuki żydowskiej – podkreślił prof. Pokropek. [...] Judaica w sztuce ludowej pokazuje jak polscy artyści postrzegali kulturę żydowską i jak ją prezentowali w swoich pracach” (Gazeta Szydłowiecka 2009).

Artykuł w „Gazecie Szydłowieckiej”, przytaczając opinie właściciela kolekcji, przedstawia miejsce, jakie zajmowali w kulturze ludowej Żydzi mieszkający w Polsce.

W kulturach ludowych będących przecież nieodłączną częścią kultur narodowych, tematyka żydowska pojawia się najpierw w folklorze obrzędowości. [...] Żydzi pojawiają się przede wszystkim w scenach obrzędowych Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Byli przedstawiani negatywnie i satyrycznie jako ci, którzy ukrzyżowali Chrystusa. W polskiej tradycji ludowej ich wizerunek został zaczerpnięty z wizerunku Żyda mieszkającego w Polsce, a więc Żyda handlarza, rzemieślnika i uczonego w piśmie. To dotyczyło cadyków i rabinów (Gazeta Szydłowiecka 2009).

Apologia magnaterii

Działania muzeum nie ograniczały się do upowszechniania wiedzy o przeszłości poprzez organizowane sesje popularno-naukowe, bowiem w rzeczywistości nie o wiedzę chodziło, lecz przywracanie pamięci o magnackiej przeszłości. W sposób metodyczny sięgano do tych historycznych wątków Szydłowca, wydobywając na światło dzienne dzieje i dokonania Odrowążów, Szydłowieckich, czy Radziwiłłów. Kreowaniu i upowszechnianiu magnackiej pamięci o przeszłości, służyły różne inicjatywy, których celem było dotarcie do jak największego audytorium.

„Okruchy historii” to planowany cykl spotkań poza siedzibą instytucji, który spełniał tę funkcję – zaznaczając to raz jeszcze – odległą od oficjalnej misji.

[...] W Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, [...] Monika Sadura, kierownik działu Zbiorów Historycznych i Sztuki MLIM, w prelekcji pt. »Szydłowieccy – właściciele Szydłowca i ich mecenat«, mówiła m.in. o roli, jaką spełniały rody szlacheckie w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Szydłowca [...] (MAX 2013).

Cztery miesiące później „Okruchy historii” wracają. W tym samym miejscu, ta sama osoba zaprezentowała wykład „Krzysztof Szydłowiecki – ostatni z rodu”. O ile w poprzednim wystąpieniu autorka odniosła się do zasług Szydłowieckich dla samego miasta, to w tekście późniejszym dominuje apologia magnaterii poprzez wymienianie pełnionych funkcji i urzędów. Miejskowa prasa patetycznie relacjonowała występ M. Sadury.

Krzysztof Szydłowiecki był [...] znaczącą osobistością na arenie polityki krajowej i zagranicznej. Jego karierę w renesansowej Polsce można nazwać błyskotliwą: wojewoda i kasztelan krakowski, podkanclerzy, w końcu kanclerz wielki koronny [...] Jako pierwszy Polak uzyskał tytuł barona (MAX 2014).

Pamięć ludowa zostaje w coraz większym stopniu zastępowana pamięcią magnacko-szlachecką nie tylko w sferze muzyki, jak wynika z dalszych analiz tekstów o muzyce i działaniach pozamuzycznych. Oto przykłady z analizowanego materiału empirycznego: „Bractwa rycerskie z całego kraju przyjechały do Szydłowca w niedzielę, aby wziąć udział w organizowanym po raz pierwszy turnieju rycerskim” (Mag 2004).

[...] Miłośnicy dawnego oręża zjawili się w Szydłowie w historycznych strojach i w towarzystwie podobnie ubranych dam. Oprócz zakutych w zbroje średniowiecznych rycerzy, można było podziwiać opierających ręce na szablach szlachciców [...] (Mag 2004).

Polowe pojedynki odbyły się na Rynku Wielkim, a po tradycyjnym nabożeństwie barwny korowód przeszedł na dziedziniec zamku. Pojedynki poprzedziła uroczystość umieszczenia na zamkowej wieży płaskorzeźby gryfa, czyli herbu Radziwiłłów. [...] Akt upamiętniający podpisali starosta Józef Figarski, burmistrz Andrzej Jarzyński i wojewoda Leszek Mizielewski. [...] Mamy nadzieję, że gryf pozostanie już na zawsze i będzie nadal jednym z symboli naszego miasta (Mag 2004).

Podobny turniej zorganizowano rok później.

Rycerska brać opanowała w niedzielę miejscowy zamek. Była bitwa, pojedynki i zmagania o szablę Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich. [...] Wśród tłumu nietrudno było odróżnić gości, ubranych w tradycyjne rycerskie stroje i kunsztowne zbroje. Prześcigali się oni w pokazach swoich umiejętności fechtunku i dworskich manier (Ilo 2005).

W 2006 r. „Rycerze zdobyli zamek” (MB 2006). Już nie tylko turnieje rycerskie przypominano podczas tej imprezy. Sięgano do kultury magnacko-szlacheckiej znaczenie szerszej, przywołując pamięć o spędzaniu czasu wolnego, o zabawach i rozrywce feudalnej klasy. „Bractwa rycerskie zaprezentowały też jeden z bardziej śmiałych obyczajowo tańców ówczesnej epoki – »flamandczyka«. Śmiałość zaś polegała na tym, że w tańcu wolno było dotknąć dłoni partnerki” (MB 2006).

Z analizy powyższych tekstów wynika aż nadto jasno zastępowanie pamięci ludowej przez magnacko-szlachecką. Co więcej, okazuje się to być

wynikiem wielu innych działań, których charakterystyka i zrozumienie możliwe jest w świetle refleksji naukowej Pierre'a Bourdieu. Najbardziej oczywiste są trzy spostrzeżenia odnoszące się do badanej rzeczywistości społecznej. Pierwsze z nich dotyczy koncentracji władzy o charakterze symbolicznym w rękach tych nielicznych członków społeczeństwa, których francuski socjolog określa mianem elit symbolicznych. Należą do nich w tym przypadku nie tylko władze lokalne, lecz także przedstawiciele regionalnych władz samorządowych, akceptujących te działania; wszakże marszałek województwa mazowieckiego uczestniczy w rozgrywanych turniejach rycerskich i wręcza zwycięzcom nagrody. Do tej wąskiej grupy społecznej, oprócz władz świeckich, zaliczyć należy reprezentantów Kościoła Katolickiego, w osobie proboszcza miejscowej parafii oraz przedsiębiorców i wybranych obywateli Szydłowca, legitymujących się odpowiednim rodowodem i wspierających władzę. Drugie spostrzeżenie dotyczy przekładalności posiadanych przez elity symboliczne kapitałów, co umożliwia czerpanie korzyści w różnych polach, opisanych przez Bourdieu. I tak na przykład posiadanie zbroi rycerskiej, a także odpowiednio wyszkolonych koni, czy posiadanie umiejętności walki na szpady czy miecze, są niezbędne, aby stać się uczestnikiem wydarzenia organizowanego przez szydłowieckie muzeum. Wszystko to jest kosztowne i stanowi wyraz posiadania dość znacznego kapitału ekonomicznego, który jest przekładany na kapitał kulturowy (uczestniczenie w prestiżowym turnieju na zamkowym dziedzińcu) i polityczny, (możliwość nieformalnych rozmów z decydentami lokalnymi i wojewódzkimi).

I wreszcie trzecia refleksja; odnosi się do sposobu narzucania przez poszczególne grupy społeczne konstytuujące elity symboliczne swojej wizji świata, nie są to działania wzajemnie konfrontacyjne, lecz w rozumieniu Muffe mają charakter agonistyczny. Zarówno bowiem wywodzący się z różnych partii politycznych przedstawiciele władz świeckich, jak też duchowieństwo, przekazując swoje idee, posługują się procedurami akceptowanymi przez przeciwników.

Królewskie i plebejskie turnieje

Nie mniej okazałe prezentował się III turniej, który poprzedziła „uroczysta suma w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta. Wśród kwiatu rycerstwa polskiego, które zmagać się będzie w Szydłowcu znajdzie się oczywiście miejscowy Klub Miłośników Broni Dawnej i Fechtunku „Gryf”. Na pytanie dziennikarza dlaczego turniej organizowany jest na cześć Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich, dyrektor instytucji odpowiedział: „Mikołaj był u króla Zygmunta Starego podskarbisem, [...] Rozbudował lodżię zamkową. Krzysztof natomiast był kanclerzem koronnym u Zygmunta Starego” (MB 2006).

„Rozegrano również turniej plebejski, polegający na rzucaniu do siebie nawzajem jajkami, z coraz większej odległości, tak, by się nie rozbiły [zapewne o tych którzy nimi rzucali – J.G.]. [...] Była to impreza o charakterze ogólnopolskim, do udziału w niej zgłosiły się bractwa rycerskie z całej Polski” (MB 2006).

Analiza dyskursywna opublikowanych tekstów ukazuje przywracanie pamięci magnacko-szlacheckiej i jednocześnie usuwanie w niepamięć ludowej pamięci o przeszłości. Z przekonaniem podkreślić można, iż ów dyskurs spełnia postulaty Teuna A. Van Dijka, zarówno w użyciu języka (rycerstwo, turnieje, królewska służba), przekazywanych ideach (wśród tłumu nietrudno było odróżnić gości, ubranych w tradycyjne rycerskie stroje i kunsztowne zbroje) i interakcjach (prześcigali się oni w pokazach swoich umiejętności fechtunku i dworskich manier), przekazując zintegrowany opis wyobrażonej, magnacko-szlacheckiej przeszłości.

Pamięć państwowo-religijna

Dyskurs wyłaniający się z analizowanych materiałów prasowych, dotyczących działań szydłowieckiego muzeum po 1989 roku, wykazuje silne więzi Kościoła Katolickiego z lokalnymi władzami. Oto „Echo Dnia”, relacjonując turniej, czy może lepiej powiedzieć – improwizację turnieju o szablę Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich, dokumentuje relację zdjęciem z podpisem: „Rycerze klubu miłośników broni dawnej i fechtunku »Gryf« z Szydłowca w towarzystwie księdza Adama Radzimirskiego, proboszcza szydłowieckiej parafii oraz Stefana Rosińskiego dyrektora MLIM, organizatora turnieju” (Mag 2004).

Obecność miejscowego proboszcza podkreśla rangę i charakter imprez organizowanych przez muzeum, trudno niekiedy odróżnić głos kościoła od głosu świeckiej przecież instytucji. „Ksiądz prałat Wacław Depo wygłosił kazanie, w którym stwierdził, że Polska żyje do dziś żywą tradycją rycerską. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona księciu Józefowi Poniatowskiemu, który ze swoim wojskiem kwaterował w Szydłowcu w 1803 r.” (Seweryński 2004).

Przedstawione wyżej działania podejmowane przez MLIM i lokalny Kościół Katolicki kreują swoistą wspólnotę pamięci, w której wydarzenia nie są umiejscowione w czasie linearnym. Rzeczywistość wieku XVII miesza się z czasami wojen napoleońskich, a jedno i drugie przenoszone jest do współczesności głosem kościelnego hierarchy, stając się tym samym dominującym dyskursem w publicznej przestrzeni. Dominacja ta budowana jest nie na historycznej prawdzie, lecz na przypisywanym znaczeniu wartościom, przy pomocy których przeszłość jest interpretowana. Pojawia się tu – podkreślana

przez Barbarę Szacką – mitologizacja postaci z przeszłości, które przekształcane są we wzory osobowe, mające zdaniem księdza prałata znaczenie w teraźniejszości.

Wystawy i kościelno-państwowa narracja

Opis realizowanych przez MLIM wystaw, podobnie jak wyżej przedstawiona narracja potwierdza tezę o przywoływaniu i tworzeniu pamięci państwowo-religijnej. Po odrzuceniu realnego socjalizmu, dokonywano tego w różnych przekazach muzealnych.

„Gdzie Bóg ma swoje mieszkanie” (ilo 1999) zatytułowano wystawę ze zbiorów MLIM i szydłowieckiej parafii, zorganizowaną w niemieckim miasteczku Neunahr-Ahrweller koło Bonn. W oficjalnym przekazie ekspozycja miała na celu ukazanie obrazu polskiej kultury, na przykładzie Szydłowca, z przełomu XIX i XX wieku. Zobaczyć na niej można było między innymi wewnątrz domu bogatego polskiego mieszczańca oraz relikwiarze, kielichy i inne przedmioty liturgiczne z szydłowieckiego kościoła pod wezwaniem św. Zygmunta.

W tej oficjalnej narracji zakamuflowany jest nieprawdziwy i jednostronny przekaz informujący i utwierdzający, w tym przypadku zwiedzających wystawę Niemców, że polska kultura zakotwiczona jest tylko w katolickich wartościach religijnych. Organizatorzy celowo pominęli wielobarwne spektrum społeczne, etniczne i religijne składające się na historię Szydłowca. Odtwarzając i popularyzując specyficzny typ pamięci, określony w tych rozważaniach jako państwowo-religijny, zasłoną „niepamięci” w rozumieniu Hirszowicz i Neyman próbowali przykryć złożone procesy i wydarzenia mające miejsce w przeszłości Szydłowca.

Urzeczywistniając w kolejnych latach ten zamysł, muzeum stawało się współorganizatorem charakterystycznych widowisk religijno-ludycznych w Szydłowcu, odwołując się do podobnych wydarzeń w Jerozolimie.

Już po raz czwarty w Niedzielę Palmową na Rynku Wielkim odbył się kiermasz wielkanocny. Tym razem towarzyszyła mu drewniana rzeźba Chrystusa na osiołku, którą władze miasta – tak jak przed wiekami – powieźli na sumę do fary. [...] I wreszcie nadszedł ten moment, na który z niecierpliwością czekano. Po raz pierwszy po 102 latach – wskrzeszono w Szydłowcu tradycję, którą kultywowano tu przed wiekami. Szydłowiec niczym Jerozolima (Ilo 2006).

Zaprezentowany tekst stanowi przykład pamięci komunikatywnej proponowanej przez Jana Assmana, a jest ona – przypomnijmy – nieciągła

i pozbawiona konkretnej organizacji, odbywa się w czasie teraźniejszym. W tym przypadku natomiast, na przekór rzeczywistości, traktuje się ją jako pamięć kulturową – w rozumieniu tego samego badacza – która w przeciwieństwie do komunikatywnej, zachowuje dystans do codzienności.

Autorzy widowiska na Rynku Wielkim w Szydłowcu nie zachowują tego dystansu i starają się prezentować pamięć komunikatywną jako kulturową, usiłując tym samym dowodzić, iż katolicka tożsamość mieszkańców Szydłowca i okolicznych miejscowości, jest czymś oczywistym, danym i jedynie dostępnym.

Muzyka pańska

Każdy okres liturgiczny w kalendarzu kościoła katolickiego cechował specyficzny dla niego rodzaj muzyki. Tym przesłaniem kierowano się także w szydłowieckim muzeum, z tym że ludowe kolędy i pastorałki zastąpione zostały koncertami muzyki „pańskiej”, jak to określił cytowany A. Czech. Stąd też nowy, 2007 rok powitano „Śnieżnym koncertem”, podczas którego artyści z Warszawy zaśpiewali „Przed wiekami Bóg strapiony”, „Aniele Stróżu” i podobne, zaaranżowane i wykonane przez profesjonalistów utwory.

„Pańska” była muzyka i w takim też środowisku społecznym była śpiewana. Przed koncertem dyrektor instytucji powitał wielu zacnych gości, wśród których był min. Piotr Szprendałowicz, wicemarszałek województwa mazowieckiego – podkreślała „Gazeta Szydłowiecka” (Misakowski 2008).

Nie tylko powyższy przykład wskazuje dość wyraźnie, iż muzeum w swoich programowych działaniach podkreśla uroczyste obchody świąt z liturgii Kościoła Katolickiego. Świąta te są mocno zakorzenione w wiejskiej kulturze tradycyjnej, stąd też pozornie wydawać by się mogło, iż instytucja przywołuje ludową pamięć o przeszłości. Nie jest to jednakże takie oczywiste, jeśli weźmie się pod uwagę, kto występuje w rolach artystów podczas koncertów świąteczno-noworocznych. Kolędy i pastorałki śpiewają przede wszystkim artyści zawodowi występujący na co dzień na scenach operowych czy teatralnych w dużych miastach.

Podsumowanie

Wnioski, jakie wyłaniają się z odpowiedzi na pytania badawcze, stanowią charakterystyczną w swojej wymowie, rekapitulację działań Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych jako „magazynu pamięci”. Wpływają z nich – biorąc pod uwagę cel i misję funkcjonowania instytucji – niezbyt

optymistyczne konkluzje. Analiza dyskursywna tekstów zamieszczonych w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz wydawnictw zwartych, w tym podsumowującego pięćdziesięcioletnią działalność instytucji wykazała, że przechowuje ona i umacnia w świadomości ludzkiej pamięć dominujących historycznie i obecnie klas społecznych. Kulturę chłopską zapisaną w rwącej się, osłabianej przez procesy cywilizacyjne pamięci ludowej traktuje się jako swoisty sztafaż działań własnych i instytucji państwa. Dyskursywne ich odczytywanie wskazuje, iż pamięć ta intensywnie przejawia się tylko w pozostawionym repertuarze i spisanych opowieściach wiejskich muzyków, czego dowodem są przypominane w tym artykule ich wypowiedzi i poświęcona problematyce literatura. To oni skleją ją z „okrucichów” przekazywanych przez starsze pokolenia muzyków wiejskich i zafascynowanych wiejską kulturą społeczników-badaczy, wśród których Andrzej Bińkowski jest postacią wręcz emblematyczną. Mówiąc jeszcze inaczej: to ci społeczni badacze przeciwstawiają się czynnie polityce niepamięci, którą mniej lub bardziej świadomie, mniej lub bardziej udolnie, serwują kolejne ekipy władzy. Jako instytucja publiczna Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu w swoich działaniach odwołuje się najczęściej do magnacko-szlacheckich wzorów i wartości, bliższe są jej swoiste państwowo-partyjne, czy państwowo-kościelne rytuały niż pamięć o chłopskiej przeszłości, po to, by uzasadnić potrzebę własnego funkcjonowania.

Źródła cytowań

- B. K. (2003), 'W betlejemskiej szopce', wystawa kart z konkursu, *Słowo Ludu*: 18.12.2003.
- BIEŃKOWSKI, ANDRZEJ (2001), *Ostatni wiejscy muzykanci*, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- 'CZAS WIOSENNEGO ŚRÓDPOŚCIA' (1999), *Słowo Ludu*: 30.03.1999.
- CZECH, ADAM (2008), *Sprzedawcy wiatru. Muzykanci i ich muzyka między wsią a miastem*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- CZYŻEWSKI, MAREK, KAROL FRANCZAK, MAGDALENA NOWICKA, JERZY STACHOWIAK (2014), *Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy. Wprowadzenie*, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
- D (1994), 'Harmonie i hrabstwo Radziwiłłów', *Dziennik Radomski*: 19.01.1994.
- ERLL, ASTRID, BOŻENA WITOSZ, ROBERT TRABA, (WALDEMAR CZACHUR) (2014) 'Pamięć, język a dyskursy medialne', online: <https://bazhum.pl/bib/article/420979/> [dostęp: 7.01.2021].
- FOLGA-JANUSZEWSKA, DOROTA (2015), *Muzeum fenomeny i problemy. Rozdział 7, Seria Muzeologia. Teoria-praktyka-podręczniki. Tom 10*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, s. 102–115.
- FOUCAULT, MICHEL (1998), *Nadzorować i karać. Narodziny więzienia*, Warszawa, Aletheia.
- GOLKA, MARIAN (2009), *Pamięć społeczna i jej implanty*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- GOŁĘBIEWSKI, ŁUKASZ (2012), 'Muzyczne skarby Szydłowca', *HI.FI, pismo audiofila i melomana*: 7-8, s. 2-3.
- GULDON, ZYGMUNT (1997), 'Żydzi Szydłowieccy', w: Wijaczka Jan (red.) *Materiały z sesji popularno-naukowej*, Szydłowiec: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.
- HALBWACHS, MAURICE (2008), *Společne ramy pamięci*, Warszawa: Aletheia.
- HIRSZOWICZ, MARIA, EWA NEYMAN (2001), 'Společne ramy niepamięci', *Kultura i Społeczeństwo*: 3–4, s. 23–48.
- HUSSERL, EDMUND, (1999), *Kryzys nauk europejskich*, przekł. Sławomira Walczewska, Toruń: Wydawnictwo Rolewski.
- ILO (1999), 'Gdzie Bóg ma swoje mieszkanie', *Słowo Ludu*: 23.11.1999.
- ILO (2004), 'Wspólne kołędowanie', *Słowo Ludu*: 28.01.2004.
- ILO (2005), 'Szydłowiec niezdojbyty', *Słowo Ludu*: 20.09.2005.
- ILO (2006), 'Szydłowiec niczym Jerozolima', *Słowo Ludu*: 11.04.2006.
- JABŁOŃSKA, BARBARA (2016), 'Socjologia muzyki i podejście socjologiczno-audialne. Uwagi teoretyczno-metodologiczne', *Studia Socjologiczne*: 2, s. 99–121.

- 'JUDAICA W SZTUCE LUDOWEJ' (2009), *Gazeta Szydłowiecka*: 3 (69), s. 1-2.
- KALUGA, MARIAN (2018), 'Muzeum w Szydłowcu ma już 50 lat', *Echo Dnia*, 1.10.2018.
- 'KAPELA W KOMPLECIE' (2006), *Echo Dnia*: 14.09.2006.
- 'KONCERT Z BISAMI' (2007), *Echo Dnia*: 14–15.07.2007.
- KOTULA, FRANCISZEK (1979), *Muzykanty*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- LESZCZYŃKI, ADAM (2020), *Ludowa Historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania*, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
- MAG (2004), *Historia na żywo, 'Zmagania rycerzy w zamku w Szydłowcu'*, *Echo Dnia*: 13.07.2004.
- MAX (2012), 'Harmonijna wystawa', *Tygodnik Szydłowiecki*: 17.09.2012.
- MAX (2013), 'Mecenat Szydłowieckich', *Tygodnik Szydłowiecki*: 28.10–3.11.2013.
- MAX (2014), '„Muzyczny” portret wzbogaci muzeum', *Tygodnik Szydłowiecki*: 3.04–10.04.2014.
- MAX (2014), 'Ostatni z Szydłowieckich', *Tygodnik Szydłowiecki*: 24.03–30.03.2014.
- MAX (2016a), 'Jury miało twardy orzech do zgryzienia', *Tygodnik Szydłowiecki*: 12–20.12.2016.
- MAX (2016b), 'Motywy muzyczne w malarstwie', *Tygodnik Szydłowiecki*, 15.06.2016.
- MAX (2016c), 'Muzeum zaprasza', *Tygodnik Szydłowiecki*: 19.10–24.10.2016.
- MAX (2018), 'Patriotyczny recital', *Dwutygodnik Szydłowiecki*: 26.09–9.10.2018.
- MB (2006), 'Rycerze zamek zdobywali': *Echo Dnia*, 22.06.2006.
- MELOSİK, ZBYSZKO, TOMASZ SZKUDLAREK (2020), 'Kultura, tożsamość i edukacja migotanie znaczeń', online: Z. Melosik. Migotanie znaczeń. pdf [dostęp: 28.01.2020].
- MISAKOWSKI, ROBERT (2008), 'Śnieżny koncert', *Gazeta Szydłowiecka*: 3(44), s. 1-2.
- MOUFFE, CHANTALL, 'Afekty demokracji', online: <https://www.eurozine.com/afekty-demokracji/> [dostęp: 23.03.2021].
- [BRAK AUTORA] (2008), 'Muzeum Ludowych Instrumentów', *Gospodarz, Poradnik Samorządowy*: 1, s. 2-3.
- NAHIRNY, RAFAŁ (2018), *Granice kontroli, Maszyneria władzy Jeremiego Benthama*, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
- NORA, PIERRE, 'Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire', online: [https://www.marysialewandowska.com/wp-content/uploads/2009/08/Archiwum-no2,Muzeum,s.4-11,\[dostęp:06.10.2020\].](https://www.marysialewandowska.com/wp-content/uploads/2009/08/Archiwum-no2,Muzeum,s.4-11,[dostęp:06.10.2020].)

- NOWAK, TOMASZ (2017), 'Miejsce i rola muzyki tradycyjnej w kulturze PRL w świetle
- [BRAK AUTORA] (2005), 'Noworoczny wieczór kolęd', *Dom na Skale*: 2 (24), s. 1-2.
- OBORNY, ANETA IWONA (2012), 'Burczybasy w komnatach', *Teraz Rock*: 10, s. 3-5.
- OBORNY, ANETA IWONA (2012), 'Osobliwości muzealnych magazynów', *Gazeta Wyborcza*: 146, s. 1-2.
- OBORNY, ANETA IWONA (2018), *50 lat Muzeum Ludowych instrumentów Muzycznych w Szydłowcu*, Szydłowiec: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.
- [BRAK AUTORA] (2008), 'Oryginalne brzmienie', *Tygodnik Szydłowiecki*: 1.11.2008.
- PIOTROWSKI, PIOTR (2011), *Muzeum Krytyczne*, Poznań: Rebis.
- PODSIADŁY, JADWIGA (2008), 'Muzealne zbiory', *Gospodarz, Poradnik Samorządowy*: 1, s. 1-2.
- RORTY, RICHARD (2022), 'Wittgenstein and the linguistic turn', online: file:///C:/Users/JG1955/Downloads/2247-5037-1-PB.pdf [dostęp: 04.01.2022].
- ROSIŃSKI, STEFAN (2005), 'Szydłowiec, okruchy historii', *Tygodnik Radomski*: 22.06.2005.
- ROSIŃSKI, STEFAN (2006), 'Szydłowiec siedzibą Odrowążów', *Gazeta Szydłowiecka*: 13.12.2006.
- ROSIŃSKI, STEFAN (2006), 'Miejsce dla suki', *Biuletyn Ministerstwa Edukacji Narodowej*: 1, s. 22-23.
- SEWERYŃSKI, STANISŁAW (2004), 'Rycerze u św. Zygmunta Króla', *Dom na Skale*: 19.09.2004.
- SKARBEK, WŁADYSŁAW W. (2013), *Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych*, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
- SOKOŁOWSKI, ANTONI (2000), 'Cienki dźwięk skrzypeczków', *Echo Dnia*: 21-24.04.2000.
- SOWA, JAN (2013), 'Resztki ponowoczesności', *Teksty Drugie*: 4, s. 104-108, online: https://rcin.org.pl/Content/62176/WA248_79223_P-I-2524_SOWA-RESZTKI_O.PDF [DOSTĘP: 03.02.2022].
- [BRAK AUTORA] (2008) 'Spotkanie z doc. Piotrem Dahlikiem', *Gospodarz, Poradnik Samorządowy*: 1, s. 1-2.
- [BRAK AUTORA] (2017) 'Spotkanie z profesorem Z. Przerembskim', *Tygodnik Szydłowiecki*: 24.02.2017.
- STAŃCZAK, PIOTR (2016), 'Dzieła Europy na wystawie', *Echo Dnia*: 10.06.2016.
- STAŃCZAK, PIOTR (2016), 'Tęgie chłopcy, dancing w karnawale', *Tygodnik Szydłowiecki*: 25.01.-31.01.2016.

- SULIGOWSKA, DOROTA (2017), 'Ceramiczne warsztaty', *Tygodnik Szydłowiecki*: 4.01.–10.01.2017.
- SZACKA, BARBARA (2006), *Czas przeszły, pamięć i mit*, Warszawa: Scholar.
- SZPOCIŃSKI, ANDRZEJ (2008), 'Miejsca pamięci: lieux de mémoire', online: https://rcin.org.pl/ibl/Content/50928/WA248_67233_P-I-2524_szpocinski-miejsca.pdf, [dostęp: 6.11.2020].
- TRUTKOWSKI, CEZARY (2004), 'Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii', online: <https://www.academia.edu/pdf> [dostęp: 8.03.2023].
- VERGO, PETER (1989), *The New Museology*, London: Reaktion Books.
- WACŁAWEK, STEFAN (2008), 'Zagrają jak nowe', *Gazeta Szydłowiecka*, 21.02.–5.03.2008.
- WITTGENSTEIN, LUDWIG (2000), *Dociekania filozoficzne*, przekł. Bogusław Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- WUJKOWSKA, KATARZYNA (2011), 'Wiele nowych pomysłów', rozmowa z dr A. Oborny, dyrektorem MLIM w Szydłowcu, *Tygodnik Szydłowiecki*: 5.12.2011.
- [BRAK AUTORA] (2005), 'Zagrali na instrumentach, które zbudowali', *Tygodnik Szydłowiecki*: 15, 10.04.2005.
- [BRAK AUTORA] (2008), 'Zakopiańska sztuka dziś w Szydłowcu', *Tygodnik Szydłowiecki*: 8.04.2008.
- ZIĘBIŃSKA-WITEK, ANNA (2013), 'Wystawianie przeszłości, czyli historia w nowych muzeach', *Pamięć i Sprawiedliwość*: 2, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, s. 77–92.